

ACADEMIC ADVISOR - THE KEY TO SUCCESS IN STUDENT MANAGEMENT AT QUANG BINH UNIVERSITY

CỐ VẤN HỌC TẬP - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Phan Thị Thu Hà
Trường Đại học Quảng Bình

ABSTRACT: *Credtit-based training is a type of training that has many advantages and is highly effective for learners in today's universities. However, this model requires a good system of physical and technical facilities, along with a team of highly qualified and professional staff and lecturers. In which, the important role of the Academic Advisor cannot be ignored. CVHT is “The advisor and supporter of students (students) to maximize their study ability, select appropriate courses to meet graduation goals and the ability to find suitable jobs; monitor student academic achievement to help students make timely adjustments or make a right choice in the learning process; manage, guide and direct the assigned class in charge of ensuring the rights and obligations of students”. In fact, the building of academic staff in most universities in general and VNU in particular still has many problems that have not been met with expectations and requirements in terms of quantity, quality and operational efficiency. motion. There fore, “Innovation of academic advising in student management at Quang Binh University” is both an urgent requirement and a necessary task for the school in the current period, in order to help students overcome difficulties and challenges in the university environment.*

Keywords: *Quang Binh, academic advisor, credit, training program, student, innovation.*

TÓM TẮT: *Đào tạo theo học chế tín chỉ là một loại hình đào tạo có nhiều ưu điểm và mang lại hiệu quả cao cho người học trong các trường đại học hiện nay. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi phải có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tốt, cùng với nó là đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Trong đó không thể bỏ qua vai trò quan trọng của Cố vấn học tập (CVHT). CVHT là “Người tư vấn và hỗ trợ sinh viên (SV) phát huy tối đa khả năng học tập, lựa chọn học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm thích hợp; theo dõi thành tích học tập của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập; quản lí, hướng dẫn, chỉ đạo lớp được phân công phụ trách đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của sinh viên”. Trên thực tế, việc xây dựng đội ngũ CVHT ở hầu hết các trường đại học nói chung và Trường Đại học Quảng Bình nói riêng vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa đáp ứng với mong muốn và yêu cầu cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Chính vì vậy, “**Đổi mới công tác cố vấn học tập trong quản lý sinh viên tại Trường Đại học Quảng Bình**” vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cần thiết đối với nhà trường trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp sinh viên vượt qua những khó khăn, thử thách trong môi trường đại học.*

Từ khóa: *Quảng Bình, cố vấn học tập, tín chỉ, chương trình đào tạo, sinh viên, đổi mới.*

1. MỞ ĐẦU

Cố vấn học tập - cụm từ được nhắc đến nhiều khi phương thức đào tạo tín chỉ được áp dụng. CVHT có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập và rèn luyện của sinh viên. Mỗi CVHT như là một “mắt xích” trong vòng tròn mối liên hệ giữa sinh viên - chương trình đào tạo - nhà trường. Phần lớn các trường đại học và cao đẳng hiện nay đã có những văn bản quy định rõ nhiệm vụ, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của CVHT. Tuy nhiên, kết quả thực hiện theo các văn bản cũng như nhiệm vụ, vai trò của CVHT tại mỗi trường khác nhau. Nhiều trường đã áp dụng hình thức đào tạo theo tín chỉ nhưng công việc CVHT vẫn còn khá mới, chưa đạt được yêu cầu mong muốn như: chưa tổ chức thường xuyên sinh hoạt định kỳ đối với các lớp sinh viên, việc sinh hoạt định kỳ chưa có nội dung phong phú, các tiếp xúc tư vấn nhiều khi mang tính tự phát trực tiếp hoặc qua trao đổi qua điện thoại nên hiệu quả chưa cao. Ngay khi sinh viên bước vào giảng đường đại học, sinh viên cần những gì? Ai là người cung cấp cho sinh viên những điều đó? Do vậy, đổi mới công tác cố vấn học tập trong quản lý sinh viên tại Trường Đại học Quảng Bình vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cần thiết đối với nhà trường trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp sinh viên vượt qua những khó khăn, thử thách trong môi trường đại học. Bài viết tập trung giải quyết được những câu hỏi sau:

- Cố vấn học tập là gì?
- Chức năng, nhiệm vụ của CVHT là gì?
- Làm thế nào để “*Đổi mới công tác cố*

vấn học tập trong quản lý sinh viên tại Trường Đại học Quảng Bình”

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đổi mới quản lý công tác cố vấn học tập cần được xem là một nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học, cao đẳng vì nó tác động trực tiếp đến người học, làm thay đổi việc học, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. NỘI DUNG

2.1. Vai trò và nhiệm vụ của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Điều mà tất cả chúng ta, những người làm việc trong ngành giáo dục và quản lý đào tạo đều dễ nhận thấy khi nói tới giảng viên chủ nhiệm - mà nay là CVHT là những người rất có ý thức, trách nhiệm với thế hệ trẻ, với nhà trường và xã hội.

CVHT là một chức danh trong hệ thống các chức danh tại trường đại học. CVHT có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi CVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường - sinh viên - thị trường lao động, CVHT thực sự là một chuyên gia tư vấn về học tập, định hướng chuyên ngành và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập bậc đại học. CVHT được xem là một bộ phận không thể tách rời và đảm bảo cho hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ vận hành thông suốt và hiệu quả. Do đó, CVHT có các nhiệm vụ sau:

CVHT Thực hiện công tác quản lý sinh viên

CVHT là người nắm rõ về sinh viên của mình, tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên

trong suốt quá trình đào tạo ở giảng đường (giúp sinh viên theo dõi và đăng ký các học phần của từng kỳ học theo từng chuyên ngành đào tạo), phối hợp và hỗ trợ Phòng Đào tạo và Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên, Đoàn trường và các khoa trong việc tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khoá và tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội khác của sinh viên. Theo dõi đánh giá toàn diện cả về học tập và rèn luyện của sinh viên mình quản lý, cụ thể:

- Trước hết, CVHT nắm danh sách sinh viên các lớp được giao làm CVHT (tóm tắt thông tin cá nhân về hoàn cảnh gia đình, sức khoẻ và điều kiện học tập của sinh viên), từ đó hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập riêng trên cơ sở lựa chọn các học phần được Nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kỳ, vừa phù hợp với yêu cầu ngành đào tạo, vừa phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh kinh tế của sinh viên.

- Tiếp theo, tư vấn cho sinh viên và theo dõi việc đăng ký các học phần của từng học kỳ theo chuyên ngành đào tạo, tư vấn cho sinh viên phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng ký.

- Phối hợp và hỗ trợ Phòng Đào tạo và Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên, Đoàn trường và các khoa trong việc tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khoá và tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội khác của sinh viên.

- Theo dõi đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của sinh viên; nhận xét và tham gia cho điểm rèn luyện theo biên bản báo cáo của Ban cán sự lớp và Chi đoàn lớp sinh viên.

- Định kì (cuối tháng, học kỳ, năm học)

hoặc đột xuất báo cáo với trường khoa và các khoa, phòng liên quan về sinh viên và lớp sinh viên do mình phụ trách.

- Tham gia các cuộc họp của Nhà trường và khoa liên quan đến sinh viên của lớp mình phụ trách về các vấn đề xử lý học vụ, kỷ luật, khen thưởng, xét học bổng, các chế độ chính sách khác...

Tư vấn, định hướng cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp tương lai

CVHT là người hiểu tường tận quy trình đào tạo, có nhiệm vụ định hướng, tư vấn, giúp cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện về năng lực, điều kiện vật chất và hoàn cảnh cá nhân. Mặt khác, CVHT còn định hướng cho sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng cho sinh viên lựa chọn hướng đi chuyên sâu hoặc nghề nghiệp tương lai.

Định hướng cho sinh viên những vấn đề cá nhân, xã hội và cuộc sống

Bên cạnh những nhiệm vụ trên, CVHT còn là người đồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học tập bậc đại học. Để làm được việc này, CVHT cần lắng nghe những tâm tư, tình cảm của sinh viên; hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy định, chuẩn mực trong mối quan hệ với cá nhân và tập thể; góp ý cho sinh viên các vấn đề về sức khỏe, rèn luyện bản thân và phát triển nhân cách.

2.2. Thực trạng tình hình CVHT trong quản lý sinh viên tại trường Đại học Quảng Bình

Là trường đại học duy nhất của tỉnh,

Đại học Quảng Bình luôn xác định nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ hàng đầu. Trong những năm vừa qua, cùng với xu thế chung, nhà trường chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy theo quan điểm giáo dục “lấy người học làm trung tâm” hay dạy học theo “định hướng phát triển năng lực” bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhà trường và các thầy cô giao phó mặc hết cho sinh viên tự lực trong quá trình học tập và rèn luyện, nhất là trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ ở trường, do vậy sinh viên rất cần có sự hướng dẫn của CVHT.

**** Những việc cố vấn học tập đã làm được để giúp đỡ sinh viên tại Trường Đại học Quảng Bình***

Ngay từ đầu năm học, CVHT mỗi lớp gặp sinh viên lớp mình quản lý. Trao đổi và hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo của khoá - ngành và cách lựa chọn môn học. Đồng thời, hướng dẫn cho sinh viên về cách đăng ký học phần cho từng học kỳ, tư vấn cho sinh viên nên chọn môn học tự chọn nào là phù hợp với chuyên ngành mà mình đang học.

Theo dõi sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên vào cuối kỳ. Nhắc nhở sinh viên khi kết quả học tập của họ bị giảm sút. (hướng dẫn sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học văn bằng 2 nếu sinh viên có nhu cầu).

**** Những việc cố vấn học tập chưa làm được tại Trường Đại học Quảng Bình***

Bên cạnh những việc mà CVHT đã làm được như trên, cần phải nhìn nhận một

cách khách quan rằng công tác CVHT tại Trường Đại học Quảng Bình hiện nay vẫn còn là một khái niệm khá mới, thực sự chưa đáp ứng được những yêu cầu như mong muốn của sinh viên. Cụ thể là:

Thứ nhất, nhiều giảng viên còn nhầm lẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nói chung, có trường hợp xem công tác CVHT như công tác giảng viên chủ nhiệm trước đây. Mà trên thực tế, GVCN và CVHT có những điểm khác nhau nhất định. (họ đều là cầu nối trung gian giữa nhà trường, sinh viên và thị trường lao động. Tuy nhiên, GVCN khi thực hiện nhiệm vụ mang nặng sắc thái của sự quản lý hành chính và đôi khi là mệnh lệnh đơn phương với sinh viên. Trong khi đó, CVHT lại là một chuyên gia tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên).

Thứ hai, tại Trường Đại học Quảng Bình đều là công tác kiêm nhiệm. Mặt khác, có sự bất hợp lý giữa quy định với hoạt động thực tế của CVHT. Theo quy định, CVHT có quá nhiều đầu việc mà nếu thực hiện đầy đủ thì họ sẽ bị quá tải (trong khi một số nhiệm vụ của CVHT lại bị trùng lặp với công việc của cán bộ, chuyên viên hành chính ở các phòng ban chức năng). Chính vì vậy, thời gian để tiếp xúc, trao đổi, tư vấn cho sinh viên bị hạn chế so với nhu cầu và mong muốn của sinh viên, thường là cuối giờ học. Nhiều khoa, do sinh viên đông, có một số trường hợp giảng viên làm CVHT cho nhiều lớp nên số tiết gặp gỡ, trao đổi với sinh viên không nhiều.

Bên cạnh đó, không phải CVHT nào cũng may mắn được làm cố vấn đúng lớp, phù hợp với chuyên môn của mình. Và như vậy, bắt buộc CVHT phải nghiên cứu thật kỹ quy chế cũng như chuyên ngành đào tạo

của lớp mình quản lý để tư vấn và giúp đỡ tốt hơn cho sinh viên. Số buổi trao đổi, tư vấn của cố vấn học tập quá ít so với nhu cầu của sinh viên.

Rất nhiều CVHT là những giảng viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nắm bắt hết các qui định có liên quan đến công tác đào tạo, công tác sinh viên cũng như rất nhiều những qui định khác có liên quan. Vì vậy, gặp khá nhiều khó khăn trong khi làm việc với sinh viên, rất dễ dẫn đến những sai sót và hiểu lầm không đáng có...

Các buổi hội thảo hay các lớp tập huấn về CVHT vẫn còn hạn chế nên các CVHT ít có cơ hội được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như cơ hội nắm bắt tài liệu cần thiết cho công tác CVHT nhằm rèn luyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CVHT cho bản thân.

2.3. Giải pháp nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ và quản lý sinh viên ở Trường Đại học Quảng Bình

Với vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ, CVHT là người có ảnh hưởng trực tiếp quyết định chất lượng và sự thành công của sinh viên. Do đó, cần chú trọng quan tâm, cải tiến hoạt động của CVHT nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ tư vấn sinh viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. Từ những kết quả nêu trên, tác giả mạnh dạn đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác CVHT tại Trường Đại học Quảng Bình như sau:

Giải pháp về phía nhà trường:

Thứ nhất, nhà trường cần thiết tổ chức các lớp tập huấn về công tác CVHT nhằm cung cấp đầy đủ những tài liệu cần thiết cho

công tác CVHT của giảng viên, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác CVHT... Có như vậy thì chất lượng của CVHT sẽ được nâng cao.

Thứ hai, khi phân công công tác CVHT, nhà trường nên chọn những giảng viên là người có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nắm bắt được tổng thể chương trình đào tạo để có thể tư vấn cho sinh viên.

Thứ ba, hạn chế thay đổi CVHT sau mỗi năm học vì việc theo sinh viên suốt khóa học sẽ tạo điều kiện cho CVHT nắm vững tình hình, thực trạng học tập của lớp, điều kiện, sức học và tâm lý của sinh viên.

Thứ tư, nhà trường cần tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác CVHT để rút ra kinh nghiệm và tăng cường trách nhiệm của công tác CVHT. Trong công tác đánh giá cần lưu ý đến ý kiến phản hồi từ sinh viên để kết quả đánh giá được thuyết phục. Sau kiểm tra đánh giá cần có phê bình và khen thưởng hợp lý.

Thứ năm, phần lớn sinh viên hiện nay không nắm được quy chế đào tạo (mặc dù nhà trường đã phổ biến trong tuần sinh hoạt công dân và sổ tay sinh viên). Do đó, nên có qui định nhiệm vụ và chức năng của CVHT trong sổ tay sinh viên để sinh viên có thể nắm được các thông tin cần thiết phải trao đổi với CVHT trong suốt quá trình học.

Thứ sáu, quy định rõ thời gian tối thiểu bắt buộc người làm công tác CVHT để trao đổi với sinh viên của lớp mình làm cố vấn.

Cuối cùng, để phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của CVHT, nhà trường cần thiết phải xây dựng quy trình công tác CVHT một cách khoa học, đồng thời, phải tổ chức lại công tác công tác cố vấn học tập. Đặc biệt, tăng cường vai trò của Phòng

Chính trị - Quản lý sinh viên trong việc tư vấn cho SV về các thủ tục hành chính, các vấn đề về đời sống học đường... thông qua các hình thức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua e-mail, đồng thời công khai hóa một cách đầy đủ các thủ tục liên quan đến sinh viên và hướng dẫn chi tiết trên website để sinh viên dễ dàng thực hiện nhằm giảm bớt nhiệm vụ cho CVHT. Trách nhiệm của CVHT là rất lớn trong đào tạo theo học chế tín chỉ, vì vậy nhà trường cũng cần phải quan tâm hơn đến quyền lợi của người làm công tác CVHT.

Giải pháp đối với giảng viên làm công tác cố vấn học tập:

- Mỗi người làm công tác cố vấn học tập cần có sự nhiệt tình, có trách nhiệm và phải yêu thích công tác cố vấn học tập.

- Cần nắm rõ chức năng nhiệm vụ của người làm công tác CVHT và không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng CVHT.

- Cần quan tâm, theo dõi để nắm rõ năng lực học tập, cũng như tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của sinh viên để có đủ thông tin về mỗi sinh viên mới có thể chia sẻ, động viên, khuyến khích, tư vấn cho sinh viên để sinh viên phát triển trong học tập, nghiên cứu cũng như phát triển kỹ năng mềm. Mỗi CVHT nên có sổ tay sinh viên để lưu trữ sơ yếu lý lịch (thông tin quê quán, gia đình, địa chỉ, điện thoại liên lạc) cùng các chi tiết đặc biệt của mỗi cá nhân sinh viên. Chẳng hạn, CVHT ngay từ ngày gặp lớp có thể yêu cầu sinh viên giới thiệu về tính cách bản thân, thành tích, sức học, ước mơ, định hướng nghề nghiệp trong tương lai để tạo sự hiểu biết cho những quan hệ lâu dài.

Thường xuyên cập nhật từ ban cán sự lớp tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, năng lực

cá nhân, hoàn cảnh gia đình, khó khăn, ước vọng của từng sinh viên để từ đó có những đề xuất với nhà trường các biện pháp hỗ trợ cho những sinh viên khó khăn cũng như biện pháp quản lý đối với SV bị chi phối bởi các vấn đề phức tạp của xã hội.

Hướng dẫn SV tìm hiểu về qui chế đào tạo, khung chương trình đào tạo, tư vấn, hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa phù hợp với năng lực học tập và hoàn cảnh của từng sinh viên.

Cần phối hợp với các giảng viên bộ môn để nhờ họ giải quyết các vấn đề mà SV cần được giải đáp mà vượt ra khỏi chuyên môn, hiểu biết của mình.

Bắt buộc sinh viên phải tự đọc các văn bản, qui định có liên quan đến SV vì một CVHT không thể hiểu và nhớ hết các qui định. Phải hướng dẫn các sinh viên nên tìm kiếm thông tin ở đâu, hỏi ai. Rất nhiều sinh viên không có thói quen đọc văn bản mà chỉ biết hỏi để được nghe trả lời. Trong vấn đề này, nhiều việc nếu những SV chịu đọc kỹ các văn bản, các qui định thì mọi thứ đã rõ ràng, không cần hỏi nữa.

Nhanh chóng phản hồi các vấn đề liên quan đến công tác CVHT nằm ngoài khả năng giải quyết của mình đến các cấp có thẩm quyền giải quyết,...

Giải pháp đối với phía sinh viên:

Bản thân mỗi sinh viên phải có ý thức, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập. Hợp tác tích cực với CVHT.

Chủ động tìm hiểu và nắm rõ các văn bản, qui định có liên quan đến sinh viên: khung chương trình đào tạo; qui chế đào tạo; chức năng, nhiệm vụ của CVHT,... để tránh trường hợp vấn đề gì cũng nhờ đến sự trợ giúp của CVHT, làm cho CVHT quá tải.

Chủ động trao đổi, xin ý kiến của CVHT khi có những vấn đề cần được giải đáp tư vấn.

Ban cán sự lớp phải trợ giúp CVHT, giúp đỡ sinh viên trong lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, sinh hoạt và rèn luyện, phản ánh kịp thời các thông tin cần thiết đến CVHT để CVHT sớm có hướng giải quyết. Sinh viên cần tin tưởng, xem CVHT như một người thân trong gia đình, để có thể chia sẻ mọi tâm tư nguyện vọng của mình để từ đó CVHT có cơ sở lựa chọn hướng giải quyết hợp lý hơn với từng cá nhân sinh viên.

3. KẾT LUẬN

Bản thân tôi là một giảng viên chủ nhiệm - một CVHT cho nhiều khóa sinh viên. Thiết nghĩ, vai trò của một CVHT là đặc biệt quan trọng trong nhà trường. Tôi luôn theo dõi và quan tâm các em không những trong những năm tháng học tập tại Trường Đại học Quảng Bình mà ngay cả khi đã ra trường, cô trò vẫn luôn hỏi han, tìm kiếm mọi thông tin việc làm để mong các em có một công việc dù là trái ngành.

Nâng cao, chất lượng, vai trò của người làm cố vấn học tập là rất cần thiết trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay, thông qua hoạt động cố vấn cho sinh viên, CVHT sẽ hiểu được sinh viên của mình và có những

định hướng giúp các em hỗ trợ và tư vấn cho các em trong suốt quá trình học tập.

Thay lời kết, tôi muốn nhấn mạnh rằng: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Mỗi GVCN mà nay là CVHT nên coi trọng và đừng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để truyền lửa cũng như niềm tin vào trong từng bài giảng của mình. Mong muốn, chất lượng công tác CVHT Trường Đại học Quảng Bình không ngừng được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên và chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trần Kim Định, Vai trò của cố vấn học tập, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.
- [2] Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng Hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định số 43/2007/BGD&ĐT.
- [3] Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM (2011), *Tài liệu tập huấn công tác tư vấn học tập và quản lý học vụ*.
- [4] Võ Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thanh Thủy (2014), *Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập và rèn luyện của đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Tp. Hồ Chí Minh. Đề tài cấp trường trọng điểm*.

Liên hệ:

ThS. Phan Thị Thu Hà

Khoa Luật, Trường Đại học Quảng Bình.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình

Email: demenkyloe@gmail.com.

Ngày nhận bài: 04/5/2023

Ngày gửi phản biện: 04/5/2023

Ngày duyệt đăng: 19/02/2024